

YOG‘ ALMASHINUVINING PATOFIZIOLOGIYASI

Jumayeva Madina
European Medical University

Kirish: Hozirda zamonaviy tibbiyotning oldida turgan eng katta muammolardan biri bu “semizlik” hisoblanadi ortiqcha vazn yisg‘ishni oldini olishda qator chora tadbirlar, usullar, texnologiyalar va ovqat ratsionlari ishlab chiqilmoqda. Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan butun mamlakatimiz bo‘ylab joriy yil 11-ma shanba kuni sog‘lom turmush tarziga rioya etish borasidagi ommaviy tadbirlarning navbatdagi bosqichida ayni shu muammoga etibor qaratilib “oylaviy semizlikka yo‘l yo‘q” shiori ostida 5 kilometr masofaga faol yurish va “Salomatlik startlari” tadbiri tashkil etildi [1]. Semizlikni oldini olishda sog‘lom turmush tarzi, oilaviy jismoniy faollik, to‘g‘ri ovqatlanish tartibi, organizm bajarayotgan funksiyasi me‘yorida bo‘lishi muhim jarayonlar hisoblanadi. Buning uchun shunchaki ertalab turib faa‘ol yurish, to‘g‘ri va organizm uchun foydali ovqatlar iste‘mol qilish, jismoniy mashqlarni yo‘lga qo‘yish faol turmush tarziga yetaklaydi-deydi. Sog‘liqni saqlash vazirligi Jamoatchilik bilan a‘loqalar bo‘limi xabarida.

Dolzarbli: Jahon sog‘liqni saqlash vazirligi hisobiga ko‘ra so‘ngi 30 yil ichida dunyoda semiz odamlar soni 3 barobarga oshgan, keying 10 yil ichida esa dunyo aholisining 45% i semirib ketishi ehtimoli bor. Ma‘lumotlarga ko‘ra dunyoda 18 va undan yuqori yoshdagi 1,9 milliard kishi ortiqcha vaznga ega. Ularning 600 milliondan ortig‘i esa semizlikdan aziyat chekmoqda. O‘rtacha har 3 tadan bittasi semirib ketgan va bu 36% ni tashkil qilmoqda. 2030-yilda esa bu ko‘rsatkich 45% ni tashkil etadi degan taxminlar mavjud. Semizlik faqat kattalarda emas bolalarda ham kuzatilmoqda ularning har 3 tadan bittasi ushbu tashxis bilan tashxislangan. Semizlik oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar tufayli Yevropa va Markaziy Osiyoda yiliga 12 million kishi hayotdan ko‘z yummoqda. Shu sababli Jahon sog‘liqni saqlash vazirligi 2022 -yil may oyidan semizlikni dunyo bo‘yicha epidemiya deb e‘lon qildi [2] Bu epidemiya tez suratlarda o‘sib bormoqda va shifokorlar buni davolay olmaydi faqatgina oldini olish kabi tadbirlar ko‘ra olishadi. Lekin hamma ham semizlikdan shikoyat qilishmaydi ularning kam foizlari tashqi korinishidan shikoyat qilishlari yoki kimningdir qistovi bilan ozishga harakat qilishlari mumkin lekin bu jarayon oson va tez bo‘lmaganligi, o‘zlari istagandek samaraga yetishlari mumkin emasligiga ishonib qolgach yana eski turmush tarzida yashashni davom etadilar.

Semizlikka olib keluvchi sabablar be'vosita organizmda kechayotgan moddalar almshinuvi va organizmdagi organlar, to'qimalar, nerv va gumoral boshqarilishining normadan chiqishi bilan boshlanadi. Yog'lar almshinuvi bunga misoldir. Organizmga kirgan yog'lar uchglitseritlar, neytral yog'lar almshinuvining buzilishlari asosan 5 ta guruhga bo'linadi;

- 1) Yog'lar so'rilishining buzilishi
- 2) Qonda transporti va qondan to'qimalarga o'kazilishi
- 3) Yog' to'qimalarida yog'lar almshinuvining buzilishi
- 4) Infiltratsiya va distrofiya
- 5) Yoglarning oraliq almashinuvlarining buzilishi

Istemol qilingan yog'larning 25-45% glitserin va yog' kislotalariga qadar parchalanadi. Dastlab yog' me'dada sekin parchalana boshlaydi ammo bu yog emulsiyalanmagani sababli me'dadagi lipaza uni to'liq parchalamaydi. Yog'lar ingichka ichak o't kislotaning tuzlarida emulsiyalanadi va epiteliysida so'riladi. Yog'lar so'rilishining o'zgarishi ichak, ichak epiteliysining infeksiyon hamda toksik agentlar ta'sirida buzilishi, kofermentlar va ichak fermentlari faolligi hamda B guruh vitaminlari yetishmaganida yaqqol ko'rinadi. Yog'larning ma'lum qismi qonga o'tadi Ichak devorida resintezlangan va parchalanmay so'rilgan uchglitseridlar oqsil bilan kompleks hosil qilgan holda limfatik tizimga o'tadi. Limfa sistemasiga ko'krak limfa yo'li orqali uchglitseridlar umumiy qon aylanish doirasiga oz ozdan o'tib boshlaydi va xilomikronlar (lipoprotein zarralar) deb ataluvchi mayda tomchilar sifatida qonda harakatda bo'ladi. Xilomikronlar tarkibida 0,2 % oqsillar va 99% yog'lar mavjud. [3] Ular dastlab o'pka bilan uchrashadi chunki o'pkada lipopeksiya ya'ni yog'larni ushlab qolish funksiyasi mavjud. O'pkadan arterial qon chiqqanligi sababli u qonga yog' o'tishi va yog' bosishini oldini oladi. To'qimalardagi oraliq almshinuv jarayonlarida yog' to'qimalardagi lipaza ta'sirida glitserin va yog' kislotalargacha parchalanadi va ular yana oksidlanib energiya chiqaradi.

Yog'li infiltratsiya va distrofiya: distrofiya-hujayra va to'qimalarda moddalar almshinuvining buzilishining patomorfologik va patofiziologik ifodasi va kopchilik kasalliklarning rivojlanish negizi hisoblanadi. Infiltratsiya va so'rilish oqsillar sintezining buzilishi, yog'lar va uglevodlarning oqsillarga aylanishi distrofiyaning mexanizmlari hisoblanadi. Yog' distrofiyasida yog' depolaridagi yog' kamayadi yoki ko'payadi., Aslida lipidlar bo'lmayaydigan joylarda ular hosil bo'ladi. Bundan tashqari oqsil, uglevod, mineral distrofiyalar mavjud

Semirish: Tanamizda ortiqcha ayog'larning to'planishi boshqa oranlar ish faoliyatiga salbiy t'asir ko'rsatadi. Sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan

ortqicha yog‘ birikmalarining shakllanishi demakdir. Jahon sog‘liqni saqlash vazirligi semirishni surunkali polietiologik kasallik deb ataydi. Dastab yog‘ jigarda to‘planib boshlaydi. Semirish asosan 3ta patogenetik omil tasirida yuzaga keladi;

1) Ko‘p yog‘lar tutgan ovqatning istemol qilinishi egzogen va alimentar semirishlarga olib keladi. Bunda qonda uchglitseridlar ko‘payishi, albuminlar konsentratsiyasi pasayishi, geparinning kamayishi kuzatiladi. Diabetik giperlemiyada meda osti bezida lipokainning hosil bo‘lishi va qonga tushishi yetishmovchiligida kuzatiladi. Giperlemiya yog‘ to‘qimasidan yog‘larning ko‘plab safarbar etilishi va eliminatsiya zaiflashganda yuz beradi. Inson ko‘p miqdorda ovqat istemol qilgandan 2-3 soat keyin boshlanib 9-10 soatda giperlemiya o‘tib ketadi. To‘qimalarda yog‘ miqdorining o‘zgarishi yog‘ depolarida kamayib ko‘payishiga ham bog‘liq. Yog‘ning mahaliy ko‘payishi atrofiyaga uchragan to‘qima yoki a‘zolar atrofida kuzatiladi. Umumiy semirish bu yog‘ depolarida patologik yog‘ to‘planish bolib 2 sabab; yog‘ ko‘p kirib kam sarflanishi va ichki sekretiya funksiyasi buzilishi.

Oriqlash: Lipopeniyada organizmda uchglitseridlar kamayib ketishi kuzatiladi. Inson vazni doimo o‘zgaruvchan bo‘ib turishi tabiiy holat. Lekin 6 oy davomida tanamiz 5% massasini yo‘qotgan bo‘lsa bu normal holat sanalmaydi. Bunga ba‘zi sablar mavjud.

Gipertrioz- qalqonsimon bez funksiyasi ishdan chiqqanda kishi oriqlab ketadi.

Glyutenga allergiya- ingichka ichak organizmga tushgan yog‘larni so‘rilish jarayonida muhim organ hisoblanadi, organizmga tushgan glyuten esa ichaklarni bezovta qiladi.

Depressiya- inson tushkunlikka tushgan vaqtida ham ishtaxa bo‘maydi.

Qandli diabet- bunda dastlab vazn tahslash kuzatiladi chunki organizm glyukozani qabul qila olmaydi, ma’lumki glyukoza energiya bo‘lib barcha organ faoliyati uhcun zarur.[4]

Organizmga kirayotgan ovaqat tarkibida yog‘lab umumuman bo‘lmasa ham organizm oz funksiya va yaxlitligini saqlab qoladi. bu jarayon insonlarda o‘rta hisobda 3-4 oy davom atishi mumkin. lekin agar bu me’yordan oshsa salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bunda organism uchun zarur bolgan yoglar yetishmasligi kuzatiladi; linol, lanolin, araxidon kaibi yog kislotalar organism uchun kerakli ikki bogli kislotalarga kiradi. ular xolesterin almashinuvi, uning jigarda o‘zgarishlari, o‘t bilan ajralishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Agar yetarali darajada yog‘ga boy ovqat iste’mol qilinmaganda va juda kop energiya sarflanganda yig‘ depolaridagi zaxira kamayib boradi, bunda kishi ozib ketadi lekin yog‘ butunlay yo‘qolib ketmaydi. Modaalar almashinuvining oshishi bilan o‘tadigan patologik

holatlarda masalan istmada va oksidlanish jarayonlari kuchayganda yog'lar ko'p parchalanadi va miqdori kamayib ozib ketish kuzatiladi. Sog'lom ovqatlanishga amal qilganda ham yog'lar ratsionimizdan chiqarilmaydi ular 25% ni tashkil qilib turadi, ular organizmda gemostaz, himoya va bir qancha funksiyalar uchun zarurdir.

Semirish tizimiga tasir qiluvchi garmonlar:

Erkaklar ayollarga nisbatan tezroq ozishadi. Bazida qanchalik uzoq vaqt parhez qilsak ham va sport bilan doimiy shugullansak ham ozish protsessi kechikadi, bunga sabab garmonlar hisoblanadi.

1) Leptin - bu garmon ishtaxani nazorat qiladi, va quvvat almashinuvi uchun javob beradi. Leptinning past ko'rsatkichi ishtaxa ortishini chaqiradi va semizlikka olib keladi. Agar hujayrda yog'lar ko'p bo'lsa leptin darajasi ortadi va ovqatni to'xtatish haqida biuyruq keladi, lekin bu tromboz hafini yuzaga keltiradi.

2) Grelin - oshqozon ichak tizimida ishlab chiqariladi, ochlik hissini uygotadi. Grelin asab tizimini qo'zg'atadi va qon tomirlarni himoya qiladi, agar tez ovqatlanib turilsa grelin darajasi pasayadi biroq depressiya yuzaga keladi.

3) Estrogen va progesteron - ayollarning jinsiy garmonlari 45 yoshdan keyin o'zini ko'rsatadi. Estrogenning past darajasi qorin sohasida yog toplanishiga olib keladi, progesteronniki esa organizmda ko'proq suyuqlik to'planishiga majbur qiladi va tana hajmi ortib boradi.

4) Testosteron - menstrual siklning o'zgarishi va tuxumlarning polikistozi ayrim hollarda testosteronning yuqori ko'rsatkichi sababli yuzaga keladi. Bu vazinni nazoratsiz ortib borishi, yuzda tuklar, husunbuzarlar ortib borishi va bepustlikka sabab bo'ladi. Past darajasi esa moddalar almashinuviga tasir qilib semirishga olib keladi.

5) Insulin - oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladigan yoglarni parchalayadigan faoliyatini bosib, yog' almashinuvida muhim vazifani bajaradi. Agar ko'p miqdorda shirinlik istemol qilinsa qorin atrofida yog to'planib boshlaydi.

6) Tiroidli garmonlar - qalqonsimon bez faoliyati buzilishi vazn yigishga olib kelishi mumkin, ular yoglarni parchalashda ishtirok etadi. Giperterozda esa olib ketadi.

7) Somatotropin - o'sish garmoni u ozishga hissa qo'shadi, ular yoglarni eritishda ishtirok etadi

8) Kortizol - zo'riqish garmoni uyqu yetishmaganda ko'p ajraladi, va ishtaxani kuchaytiradi, ayollar stressda ko'p istemol qilishadi va yengil bolishadi natijada bu reflex bolib ovqat yemaganda ham vazn toplaydilar. [5]

Bularni yechimi faqat endokrinolog nazoratidan o'tish;

Analiz:

TTG

Glyukoza korsatgichi

Insulin va s peptid

Ekstradiol korsatgichi

Kartizol korsatgichi

Qand miqdori

Qalqonsimon bez funksiyasi

Testeron korsatchi kabi tahlillar topshiriladi

Xulosa: Avvalo xar bir inson uchun o‘z sog‘ligi barcha ishlardan va rejalardan ustun turadi. Agar biz noto‘g‘ri turmush tarzimizda qolib ketaversak avvalo erta o‘lim, doimiy stress, tashqi ko‘rinishimizdagi estetik muammolar, va doimiy qabul qilib yuriladigan dorilarni ham unutib qo‘ymasligimiz kerak. Organizm shunday narsa u o‘zini o‘zi himoya qila oladi va sizning ham qayg‘urishingiz himoya qilishingiz uchun u o‘z belgilarini sizga simptom ko‘rinishida ko‘rsatadi. Vazin yuqori bo‘lishi ham shu jumlasidandir. Semizlik nafaqat salomatligimiz va tashqi ko‘rinishimizga, balki ruhiyatimizga ham salbiy tasir ko‘rsatadi. Semirishdan kelib chiqayotgan muammolarni shunchaki sog‘ligimizga etibor orqali yecha olamiz va bu bizdan foydadan boshqa hech qanday narsa talab qilmaydi.

Adabiyotlar:

1. Daryo.uz salomatlik
2. N.H.Abdullayev, H.Y.Karimov, B.O‘.Irisqulov “Patologik fiziologiya” 159-169 betlar
3. Harry Rutter “Understanding a community’s shared vision for public health is key to supporting change” Journal of nutrition education and behavior
4. kum.uz saytidan